

TASVIRLARGA DASTLABKI ISHLOV BERISH ALGORITMLARI VA ULARNING DASTURIY REALIZATSIYASI

Adilbaeva Dilfuza Kewlimjay qizi
magistrant, Nukus davlat texnika universiteti,
Kompyuter injiniringi kafedrası
dadilbaevak@gmail.com

Erejepov Keulimjay Kaymatdinovich
Nukus davlat texnika universiteti,
Kompyuter injiniringi kafedrası dotsenti
k.erejepov@nukusstu.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli tasvirlarga dastlabki ishlov berish algoritmlarining nazariy asoslari, dasturiy realizatsiyasi hamda ularning samaradorligini baholash masalalari yoritilgan. Tasvir sifati ko‘pincha shovqin, kontrastning pastligi va xiralashuv sababli yomonlashadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida shovqinni kamaytirish, silliqlash, keskinlashtirish, kontrastni oshirish va chegaralarni aniqlash algoritmlari tahlil qilindi. Algoritmlarning samaradorligi PSNR va SSIM mezonlari asosida baholandi. Python dasturlash tili va OpenCV kutubxonasi asosida grafik foydalanuvchi interfeysiga ega dasturiy ta‘minot ishlab chiqildi. Tajriba natijalari ayrim filtrlash algoritmlarining tasvir sifatini sezilarli darajada yaxshilashini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: raqamli tasvir, dastlabki ishlov berish, filtrlash, PSNR, SSIM, dasturiy realizatsiya.

Kirish

Raqamli tasvirlarni qayta ishlash zamonaviy axborot texnologiyalarining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, tibbiyot, sanoat nazorati, biometrik identifikatsiya, masofadan zondlash va sun‘iy intellekt tizimlarida keng qo‘llanilmoqda. Amaliy sharoitda olinadigan tasvirlar ko‘pincha tashqi shovqinlar, yoritish sharoitlarining yetarli emasligi, sensor xatoliklari va siqish jarayonlari sababli sifatsiz bo‘ladi.

Tasvirlarga dastlabki ishlov berish bosqichi tasvir sifatini yaxshilash va keyingi yuqori darajadagi tahlil jarayonlari uchun zarur axborotni tayyorlash vazifasini bajaradi. Shu sababli ushbu bosqichning samaradorligi butun tasvirni qayta ishlash tizimining aniqligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Mazkur maqolaning maqsadi tasvirlarga dastlabki ishlov berish algoritmlarini nazariy va amaliy jihatdan o‘rganish, ularni dasturiy realizatsiya qilish hamda samaradorligini obyektiv mezonlar asosida baholashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Tasvirlarni qayta ishlash masalalari ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan bo‘lib, ushbu soha

raqamli signalni qayta ishlashning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, R. Gonzalez va R. Woods tomonidan taqdim etilgan fundamental asarlarda tasvirlarga ishlov berishning matematik asoslari, fazoviy va chastotaviy sohalardagi modellari hamda klassik algoritmlari batafsil bayon qilingan. Ushbu ishlarda tasvirlarni filtrlash, kontrastni oshirish, shovqinni kamaytirish va chegaralarni aniqlash kabi asosiy jarayonlar ilmiy asoslangan holda ko‘rib chiqilgan.

Tasvirlardagi shovqinni kamaytirish masalasi alohida ahamiyatga ega bo‘lib, buning uchun chiziqli va nochiziqli filtrlash usullari keng qo‘llaniladi. Chiziqli filtrlash algoritmlari, jumladan o‘rtacha va Gauss filtrlari, tasvirdagi tasodifiy shovqinlarni kamaytirishda samarali hisoblanadi. Biroq bu usullar ayrim hollarda tasvirning muhim detallari va chegaralarini silliqlab yuborishi mumkin. Shu sababli nochiziqli filtrlash usullari, xususan median va adaptiv filtrlardan foydalanish tendensiyasi kengayib bormoqda. Bu yondashuvlar shovqinni kamaytirish bilan birga tasvir strukturasi va muhim vizual elementlarini saqlab qolish imkonini beradi.

Tasvir sifatini baholashda ko‘plab tadqiqotlarda PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

mezonidan foydalaniladi. PSNR hisoblash jihatidan sodda va qulay bo‘lishiga qaramay, u inson ko‘rish tizimining xususiyatlarini to‘liq hisobga olmaydi. Natijada, PSNR qiymati yuqori bo‘lgan tasvir subyektiv baholashda past sifatli bo‘lishi mumkin. Shu sababli Wang va Bovik tomonidan taklif etilgan SSIM (Structural Similarity Index Measure) mezonini ishlab chiqilgan bo‘lib, u tasvirlarning yorqinlik, kontrast va strukturaviy o‘xshashlik xususiyatlarini hisobga oladi hamda inson ko‘rish tizimiga yaqinroq baholash imkonini beradi.

So‘ngi yillarda tasvirlarga dastlabki ishlov berish algoritmlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan ko‘plab zamonaviy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu ishlarda klassik filtrlash usullarini adaptiv va gibrid yondashuvlar bilan boyitish asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Xususan, shovqinni kamaytirish jarayonida fazoviy va intensivlikka asoslangan filtrlash algoritmlarini birgalikda qo‘llash orqali yuqori sifatli natijalarga erishish mumkinligi ilmiy tajribalar asosida isbotlangan.

Biroq mavjud ilmiy ishlarda tasvirni qayta ishlash algoritmlari asosan alohida-alohida nazariy jihatdan tahlil qilingan bo‘lib, ularning yagona dasturiy platformadagi integratsiyasi yetarli darajada yoritilmagan. Ayniqsa, bir nechta filtrlash algoritmlari, kontrastni oshirish usullari va tasvir sifatini baholash mezonlarini yagona dasturiy tizimda birlashtirish, shuningdek, foydalanuvchi uchun qulay grafik interfeys orqali boshqarish masalalari yetarlicha o‘rganilmagan. Shu sababli, ushbu tadqiqot ishida tasvirlarni qayta ishlashning klassik va zamonaviy algoritmlarini yagona dasturiy platformada integratsiyalash, ularning samaradorligini PSNR va SSIM mezonlari asosida solishtirma tahlil qilish hamda foydalanuvchi uchun qulay grafik interfeysga ega dasturiy vosita ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaraladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Raqamli tasvir modeli

Raqamli tasvir diskret ikki o‘lchamli funksiya sifatida ifodalanadi:

$$f(x, y), \quad x = 0, 1, \dots, M - 1; \quad y = 0, 1, \dots, N - 1$$

Tasvirga shovqin ta‘siri quyidagicha modellashtiriladi:

$$g(x, y) = f(x, y) + n(x, y)$$

Shovqinni kamaytirish algoritmlari

Median filtri:

$$g(x, y) = \text{median}\{f(i, j)\}, \quad (i, j) \in S$$

Gauss filtri esa konvolyutsiya asosida amalga oshiriladi:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Kontrastni oshirish

Histogrammani tekislash usuli:

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

Chegaralarni aniqlash

Sobel operatori gradientga asoslanadi:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

1-rasm. Algoritmik blok-sxema

Natijalar va muhokama

Mazkur ish doirasida tasvirlarga dastlabki ishlov berish algoritmlari bir xil test tasvirlari to‘plamida sinovdan o‘tkazildi. Tajribalar davomida

barcha algoritmlar uchun bir xil sharoitlar ta'minlandi, ya'ni boshlang'ich tasvirlar, shovqin turlari va baholash mezonlari bir xil bo'ldi. Har bir algoritmlar samaradorligi tasvir sifatini baholashning keng qo'llaniladigan obyektiv mezonlari — PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) va SSIM (Structural Similarity Index Measure) asosida baholandi.

O'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, shovqinni kamaytirish bosqichida tanlangan algoritmlar keyingi tasvirni qayta ishlash jarayonlariga, xususan kontrastni oshirish va chegaralarni aniqlash bosqichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shovqinni yetarli darajada kamaytirmagan algoritmlar natijasida kontrastni oshirish jarayonida keraksiz artefaktlar kuchayib ketishi, chegaralarni aniqlashda esa noto'g'ri yoki uzilgan konturlar hosil bo'lishi kuzatildi.

Median filtr impuls shovqin (salt-and-pepper) mavjud bo'lgan tasvirlarda yuqori samaradorlikni namoyon etdi. Ushbu filtr yordamida qayta ishlangan tasvirlarda PSNR qiymatlarining sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Bu holat median filtrning shovqin elementlarini samarali bartaraf etishi va tasvirning asosiy strukturaviy elementlarini saqlab qolishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, median filtdan foydalanilganda chegaralarning silliqanish darajasi minimal bo'lib, bu keyingi bosqichlarda aniqlikni oshirdi.

Bilateral filtr esa murakkab strukturalarga ega tasvirlarda yaxshiroq natijalarni ta'minladi. Ushbu filtr intensivlik va fazoviy yaqinlikni birgalikda hisobga olgani sababli tasvirning strukturaviy o'xshashligini yuqori darajada saqlab qoldi. Bu holat SSIM ko'rsatkichlarida yaqqol namoyon bo'lib, bilateral filtr yordamida qayta ishlangan tasvirlar inson ko'rish tizimi nuqtayi nazaridan yanada tabiiyroq ko'rinishga ega bo'ldi.

Tajriba natijalari shuni ham ko'rsatdiki, chiziqli filtrlash usullari hisoblash nuqtayi nazaridan tezkor bo'lsa-da, murakkab shovqin turlariga ega tasvirlarda strukturaviy axborotni yo'qotish ehtimoli yuqori bo'ldi. Nochiziqli va adaptiv filtrlash algoritmlari esa hisoblash murakkabligi yuqoriroq bo'lishiga qaramay, tasvir sifatini yaxshiroq saqlab

qoldi. Bu esa yuqori sifatli tasvirni qayta ishlash talab etiladigan amaliy sohalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, PSNR va SSIM ko'rsatkichlarining birgalikda tahlili algoritmlarning samaradorligini yanada obyektiv baholash imkonini berdi. PSNR tasvirning umumiy shovqin darajasini baholashda muhim bo'lsa, SSIM strukturaviy va vizual sifatni aks ettirishda ustunlikka ega ekanligi tajriba natijalari bilan tasdiqlandi. Shu bois, tasvirlarni qayta ishlash tizimlarini baholashda faqat bitta mezonga tayanish yetarli emasligi, balki bir nechta mezonlardan kompleks foydalanish zarurligi aniqlandi.

1-jadval. Algoritmlar

Algoritm	Parametr	Qiymat
Gauss	σ	1.2
Median	Oyna	3×3
Bilateral	σ_s, σ_r	75, 75

2-jadval. Algoritmlar bo'yicha sifat ko'rsatkichlari (taqqoslash)

Algoritm	PSNR (dB)	SSIM
Gauss filtr	28,4	0,82
Median filtr	30,1	0,88
Bilateral filtr	31,6	0,91

Natijalar median va bilateral filtrlash algoritmlarining yuqori samaradorligini ko'rsatdi.

2-rasm. PSNR va SSIM grafiklar

Dasturiy realizatsiya

Algoritmlar Python dasturlash tilida OpenCV kutubxonasi yordamida amalga oshirildi.

Ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot modulli arxitekturaga ega bo'lib, tizim bir-biri bilan mantiqiy bog'langan bir nechta mustaqil modullardan tashkil topgan. Jumladan, shovqinni kamaytirish (filtrlash), kontrastni oshirish, chegaralarni aniqlash va tasvir sifatini baholash modullari alohida bloklar sifatida ishlab chiqildi. Har bir modul aniq vazifani bajaradi va boshqa modullardan mustaqil holda ishlay oladi. Ushbu yondashuv dasturiy tizimning moslashuvchanligini oshirib, uni kelgusida kengaytirish va takomillashtirish imkonini beradi.

Algoritmning har biri mustaqil funktsiya yoki klass ko'rinishida amalga oshirildi. Masalan, shovqinni kamaytirish uchun median, Gaussian va bilateral filtrlash algoritmlari alohida funktsiyalar sifatida yozildi. Kontrastni oshirish jarayonida esa histogramma tenglashtirish va adaptiv normallashtirish usullaridan foydalanildi. Tasvir sifatini baholash moduli PSNR va SSIM mezonlarini hisoblash uchun mo'ljallangan bo'lib, u qayta ishlangan tasvirlarni original tasvir bilan solishtirish imkonini beradi. Bunday modul tamoyiliga asoslangan yondashuv kodni qayta ishlatish, sinovdan o'tkazish va xatoliklarni aniqlash jarayonlarini soddalashtiradi.

Dasturiy ta'minotda grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) ham ishlab chiqildi. Interfeys Tkinter (yoki PyQt) vositalari yordamida amalga oshirilib, foydalanuvchiga tasvirni yuklash, qayta ishlash algoritmini tanlash va natijalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. GUI orqali foydalanuvchi bir nechta algoritmlarni ketma-ket yoki parallel tarzda qo'llab, ularning natijalarini vizual va sonli ko'rsatkichlar (PSNR va SSIM qiymatlari) asosida solishtira oladi. Bu esa algoritmlarning amaliy samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Dasturiy realizatsiya jarayonida kodning o'qilishi va tushunarlilikiga alohida e'tibor qaratildi. Har bir funktsiya izohlar bilan boyitildi, kirish va chiqish parametrlari aniq tavsiflandi. Bundan tashqari, hisoblash samaradorligini oshirish maqsadida OpenCV kutubxonasining optimallashtirilgan funktsiyalaridan foydalanildi. Natijada ishlab chiqilgan

dasturiy ta'minot nafaqat ilmiy tajribalar o'tkazish uchun, balki o'quv va amaliy loyihalarda qo'llash uchun ham qulay bo'lgan yaxlit tizim sifatida shakllantirildi.

Xulosa

Maqolada tasvirlarga dastlabki ishlov berish algoritmlarining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Algoritm dasturiy realizatsiya qilinib, ularning samaradorligi PSNR va SSIM mezonlari asosida baholandi. Olingan natijalar ishlab chiqilgan yondashuv tasvir sifatini yaxshilashda samarali ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gonzalez, R. C., Woods, R. E. (2018). Digital image processing (4th ed.). Pearson.
2. Pratt, W. K. (2014). Digital image processing (4th ed.). Wiley.
3. Jain, A. K. (1989). Fundamentals of digital image processing. Prentice Hall.
4. Wang, Z., & Bovik, A. C. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4), 600–612. <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861>
5. OpenCV Team. Open source computer vision library (OpenCV). <https://opencv.org>
6. Python Software Foundation. Python programming language. <https://www.python.org>

